
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34.4414

DOI 10.5281/zenodo.5872241

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

MODERN PROBLEMS OF REALIZATION OF THE HUMAN RIGHT TO PRIVACY, RESPECT FOR PRIVATE AND FAMILY LIFE

ГАЙДУКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

GAIDUKOVA VERONIKA ALEXANDROVNA,

Lomonosov Moscow State University.

Столкновение публичных и частных интересов при реализации права на неприкосновенность частной жизни и превалирование публичных интересов над частными создают необходимость нахождения баланса между ними при реализации права на неприкосновенность частной жизни. В данной статье рассматриваются современные проблемы реализации данного права на основе конкретных норм российского законодательства и судебных дел, рассмотренных ЕСПЧ. Делается вывод о необходимости дальнейшего регулирования соотношения публичных и частных интересов при учетывании как международного, так и национального опыта.

The conflict of public and private interests in the realization of the right to privacy and the predominance of public interests over private ones create the need to find a balance between them in the exercise of the right to privacy. This article examines the current problems of the implementation of this right on the basis of norms of Russian legislation and court cases considered by the ECHR. It is concluded that it is necessary to further regulate the ratio of public and private interests, taking into account both international and national experience.

Ключевые слова: *частная жизнь, неприкосновенность частной жизни, гарантии, реализация права, публичные интересы.*

Key words: *private life, inviolability of private life, guarantees, realization of the right, public interests.*

Право человека на неприкосновенность частной жизни, уважение частной и семейной жизни нашло отражение во многих международных и национальных источниках права. В частности, в Конституции Российской Федерации оно закрепляется в ст. 23 и ст. 24 [1], в Конвенции о защите прав человека и основных свобод – в ст. 8, в Международном пакте о гражданских и политических правах – в ст. 17.

Конституционно-закрепленное право человека на неприкосновенность частной жизни в российском законодательстве конкретизируется посредством отраслевого закрепления. Например, ст. 137 и ст. 138 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки [2], также ст. 152.2 ГК РФ регулирует вопросы охраны частной жизни лица [3].

При этом существует проблема в определении рамок частной жизни, а законодательно-закрепленное определение отсутствует. Что же включено в понятие частной жизни? Первоначально может показаться, что данное понятие включает только внутреннюю информацию о человеке, тем самым происходит ограничение понятия частной жизни только «внутренним кругом» [4]. Среди такого «внутреннего круга» можно назвать информацию по поводу сексуальной жизни человека, определение человека самого себя по половому признаку, проявление его права на имя, права на репутацию, вопросы прерывания беременности и др. Таким образом, в данном понятии раскрывается физическая и моральная неприкосновенность личности. Но действительно ли стоит в данном случае исключать внешний мир, ограничиваясь только внутренним миром человека? Как указывает ЕСПЧ, «уважение частной жизни также должно в определенной степени включать право устанавливать и развивать отношения с другими людьми». Очень интересна позиция по поводу включения в ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая обеспечивает право на неприкосновенность частной жизни, свободы коммуникации с другими людьми как социальной особенности частной жизни [5]. Это раскрывается и через возможность вступать в социальные взаимоотношения с людьми других культурных групп – тем самым это позволяет эффективно осуществлять общественную деятельность. Таким образом, существуют разнообразные вопросы, охватываемые правом на неприкосновенность частной жизни, уважение частной и семейной жизни.

Право человека на неприкосновенность частной жизни очень часто входит в коллизию с публичными интересами, в результате чего судам необходимо тщательно рассматривать такие дела и справедливо взвешивать частные и публичные интересы в конкретном деле. В частности, для раскрытия проблемы соотношения интересов обратимся к решению ЕСПЧ по делу «Федотова и другие против России» («Fedotova and Others v. Russia»), а также к рассмотрению вопросов обязательной вакцинации COVID-19, правового обоснования отказа и защиты от последующей дискриминации.

В деле «Федотова и другие против России» рассматривался вопрос об однополых союзах в Российской Федерации. В современном мире понятие брака становится все подвижнее, традиционное воплощение брака во многих странах уходит в прошлое. «Нетрадиционные браки» постепенно легализуются в мире: уже произошли по данному поводу изменения в Испании, Франции, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Португалии и других странах. В России нередко возникают недовольства по поводу отсутствия возможности легализовать «нетрадиционные браки». Заявители в упомянутом выше деле утверждали, что в списке обстоятельств, исключающих брак (в ст. 14 Семейного кодекса РФ) не упоминаются однополые браки. Российские суды пришли к выводу, что отсутствие прямого запрета на однополые браки не может быть истолковано как согласие государства на такой брак, а Конвенцией не налагается обязательство разрешать подобные браки. При этом российская сторона считала, что узаконивание однополых браков противоречит национальным и религиозным традициям, защите брака как союза между мужчиной и женщиной, что нашло отражение не только в Семейном кодексе, но и в Основном законе государства при внесении поправок в Конституцию РФ в 2020 году – п. «ж.1» ч. 1 ст. 72. Основанием ограничения регистрации однополых браков стало положение, касающееся несовершеннолетних и попытки защитить их от пропаганды гомосексуализма, обязанность противодействия нанесению вреда их здоровью и нравственности, формированию искаженного восприятия брачных отношений. Противоположную по-

зицию заняла Венецианская комиссия, воспринявшая узаконивание однополых браков не как проявление пропаганды гомосексуальности, а как призыв к терпимости в обществе. ЕСПЧ также занял позицию заявителей. Отсутствие возможности официально узаконенных отношений приводит к отсутствию таких позитивных прав, которые обеспечивают доступ к жилищным программам или программам финансирования, а также к отсутствию возможности посещения своих партнеров в больнице, гарантий в уголовном процессе (в частности, права не свидетельствовать против близких людей), отсутствию права наследования имущества. Уважение частной и семейной жизни в подобной ситуации страдает. Суд подчеркивает: «... существует значительная разница между уступкой общественной поддержки в пользу расширения сферы действия гарантий Конвенции и ситуацией, когда эта поддержка используется для того, чтобы лишить значительную часть населения доступа к основному праву на уважение частной жизни и семейной жизни». ЕСПЧ не обнаружил значительных рисков для «традиционного брака» в случае узаконивания однополых браков. Для российской действительности Суд отметил необходимость введения гарантий, которые бы обеспечивали однополым парам те же права, что и лицам, состоящим в разнополых браках. Национальные правительства могут определять в таких ситуациях наиболее подходящие формы регистрации однополых союзов.

Обращаясь к вопросу об обязательной вакцинации COVID-19, ЕСПЧ изложил свою позицию в рамках ситуации пандемии в Российской Федерации. Ссылаясь на п. 1 ст. 5 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и международные правовые акты (в частности, на п. 7.3.1 и 7.3.2 Резолюции ПАСЕ № 2351 от 2021 года «Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические соображения»), Суд пришел к выводу об отсутствии обязательности вакцинации. Сравнивая ситуации в деле о вакцинации детей в Чехии и вакцинации в России, Суд подчеркнул положение, касающееся результатов всех этапов испытаний препарата, которые бы подтвердили эффективность, специфическую активность и безопасность. Исследования же «Спутник V» продолжаются до декабря 2022 года, что говорит о потенциальной возможности выявления негативных последствий введения вакцинации. Подчеркивается, что для защиты ст. 8 Конвенции, устанавливающей невмешательство в частную жизнь (включая медицинскую автономию), необходимо предоставить свободу выбора людей в данном вопросе – тем самым вакцинация должна быть добровольной, человек имеет право отказаться от участия в клиническом исследовании вакцины от COVID-19. Российский же подход во многом основывается на необходимости вакцинации с целью защиты жизни и здоровья общества.

Особенно сложна реализация данного права в условиях развития информационных технологий [6]. Тем самым проблема защиты права на неприкосновенность частной жизни актуальна и в современном мире в условиях цифровизации. Часто происходят случаи, когда сбор, хранение и использование личной информации о частной жизни человека не контролируется самим человеком, тем самым его право на неприкосновенность частной жизни нарушается [7]. В настоящее время обсуждается довольно острый вопрос об использовании искусственного интеллекта и его применении [8, с. 103-118]. Насколько оправдано использование камер возле магазинов? Не нарушается ли право человека на неприкосновенность частной жизни при использовании видеокамер, совершающих биометрический анализ? Насколько важно соотношение интересов в данных ситуациях? С одной стороны, может превалировать интерес борьбы с преступностью. С другой стороны, даже такая благородная цель требует введения ограничений и гарантий обеспечения права на неприкосновенность частной жизни, уважение частной и семейной жизни вне пределов поставленной цели.

Подводя итог, хочется уделить внимание, что для правильного определения сферы действия ст. 23 и ст. 24 Конституции РФ необходимо нормативное закрепление дефиниции

частной жизни, которая бы указала на ее проявление не только на «внутреннем уровне», но и на «внешнем уровне».

Основываясь на существующей правовой коллизии между решениями ЕСПЧ и решениями российских судов, постановлениями Конституционного Суда РФ, необходимо отметить объективную необходимость обеспечения личных интересов, т. е. интересов частной и семейной жизни. Нельзя не понимать важность ограничения в некоторых ситуациях права на неприкосновенность личной жизни, уважение частной и семейной жизни - например, согласно целям, закрепленным ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. При этом необходимо соблюдать баланс интересов и ограничивать их только при реально действующих условиях, создающих угрозу для окружающего мира, необходимо справедливое равновесие между интересами общества и отдельного индивида. Важно осуществление пропорциональности вмешательства для достижения преследуемой цели, определение меры усмотрения государства в сфере частной и семейной жизни. Необходима проверка в соответствии с тестом на пропорциональность (абз. 4 п. 3 м.ч. Постановления КС РФ от 30 октября 2003 № 15-П), компонентами которого являются уместность, необходимость и пропорциональность в узком смысле. В деле «Федотова и другие против России» высказана полезная для правоприменения мысль об обеспечении иных гарантий для восстановления права на неприкосновенность частной жизни, уважение частной и семейной жизни в случае, если невозможно поступить именно так, как хотел истец – тем самым необходимо искать альтернативные пути решения правовой проблемы.

Обеспечение защиты при нарушениях, связанных с искусственным интеллектом (которые нередко происходят по вине государства и его органов), важно и должно конкретизироваться в законодательстве [9]. Несмотря на наличие ФЗ «О защите персональных данных», требуется большее урегулирование по вопросу процессуального этапа, а также, возможно, следует ввести перечень информации, которая охватывает частную жизнь человека и должна подлежать обязательной защите.

Необходимо принять во внимание позиции ЕСПЧ в вопросе об обеспечении права на неприкосновенность частной жизни и систематизировать нормы национального права в соответствии с международными актами и решения международными судами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021). http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/
4. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения. Под общей редакцией В. А. Туманова, Л. М. Энтина. М.: Издательство НОРМА, 2002.
5. ЕСПЧ: Руководство по применению статьи 8 Европейской конвенции. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_RUS.pdf
6. Информация Российской Федерации на запрос Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с резолюцией 42/15 Совета ООН по правам человека «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век». <https://pandia.ru/text/80/195/36911.php>
7. Аберхаев А. Э. Право на неприкосновенность частной жизни: юридическая характеристика и проблемы реализации // Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 1.
8. П. А. Ромашов. К вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровой век // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. С. 103-118.

9. Гаджиева З. Р. Проблемы реализации права на неприкосновенность частной жизни в информационном обществе. <https://upload.pgu.ru/iblock/7f5/7.pdf>

© Гайдукова В.А., 2022.